

66. Savetovanje industrije ulja

Proizvodnja i

Prerada

Uljarica

66th Oil Industry Conference
Production and Processing of Oilseeds

Zbornik radova
Proceedings

Scan for Conference Program & Proceedings

66. SAVETOVANJE
66th CONFERENCE

PROIZVODNJA I PRERADA
ULJARICA

sa međunarodnim učešćem

PRODUCTION AND
PROCESSING OF OILSEEDS

with international participation

ZBORNIK RADOVA
BOOK OF PROCEEDINGS

Herceg Novi, Crna Gora
22 - 27. jun 2025. godine

IZDAVAČI

PUBLISHERS

UNIVERZITET U NOVOM SADU, TEHNOLOŠKI FAKULTET NOVI SAD, SRBIJA

UNIVERSITY OF NOVI SAD, FACULTY OF TECHNOLOGY NOVI SAD, SERBIA

**INSTITUT ZA RATARSTVO I POVRTARSTVO NOVI SAD, INSTITUT OD NACIONALNOG ZNAČAJA
ZA REPUBLIKU SRBIJU, NOVI SAD, SRBIJA**INSTITUTE OF FIELD AND VEGETABLE CROPS NOVI SAD, NATIONAL INSTITUTE OF THE REPUBLIC
OF SERBIA, NOVI SAD, SERBIA**„INDUSTRIJSKO BILJE” DOO NOVI SAD, SRBIJA**

„INDUSTRIAL PLANTS” DOO NOVI SAD, SERBIA

UREĐIVAČKI ODBOR

EDITORIAL BOARD

Prof. dr Ranko Romanić

Prof. dr Biljana Pajin

Dr Vladimir Miklič

Dr Vojin Đukić

Dr Olga Čurović

Zoran Nikolovski, dipl. inž.

Vladimir Šarac, dipl. inž.

Milan Ševo, dipl. inž.

Gordan Parenta, dipl. inž.

Dragan Trzin, dipl. inž.

Nada Grbić, dipl. inž.

UREDNIK

EDITOR

Savet tehnologa industrije ulja Srbije

TEHNIČKI UREDNIK

TECHNICAL EDITOR

Prof. dr Ranko Romanić

ADRESA IZDAVAČA

PUBLISHER'S ADDRESS

INDUSTRIJSKO BILJE DOO, NOVI SAD

21000 Novi Sad, Železnička 17, Srbija

Tel/fax.: +381 21 66 16 633

e-mail: office@indbilje.co.rs

ZA IZDAVAČA

FOR PUBLISHER

Dr Olga Čurović

ISBN (elektronsko izdanje)

ISBN (electronic publication)

978-86-6253-193-3

WEB-ADRESA (URL)

WEB ADDRESS (URL)

www.indbilje.co.rs

SADRŽAJ

CONTENTS

<i>Olga Čurović</i> PROIZVODNJA ULJANIH BILJNIH USEVA U SVETU PRODUCTION OF OIL CROPS IN THE WORLD	6
<i>György Karlovits, Vladimir Miklič, Tanja Lužaić, Ranko Romanić</i> ISTORIJA RAZVOJA SUNCOKRETA U RUSIJI I SRBIJI HISTORY OF SUNFLOWER DEVELOPMENT IN RUSSIA AND SERBIA	12
<i>Vladimir Miklič, Nedjeljko Klisurić, Nemanja Ćuk, Igor Balalić, Siniša Jocić, Sandra Cvejić, Milan Jocković, Miloš Krstić, Nada Hladni, Dragana Miladinović</i> NS HIBRIDNI SUNCOKRETA U VOJVODINI U 2024. GODINI NS SUNFLOWER HYBRIDS IN VOJVODINA IN 2024	26
<i>Branislav Dozet, Krisztof Poor</i> POVEZANOST FIBONAČIJEVOG NIZA SA NEKIM KARAKTERISTIKAMA SEMENA SUNCOKRETA RELATION OF THE FIBONACCI SEQUENCE WITH SOME CHARACTERISTICS OF SUNFLOWER SEEDS	32
<i>Zlatica Mamić, Vojin Đukić, Jegor Miladinović, Vuk Đorđević, Predrag Ranđelović, Aleksandar Ilić, Teodora Brankov</i> KVALITET NS SORTI SOJE U MAKROOGLEDIMA 2024. GODINE QUALITY OF NS SOYBEAN VARIETIES IN THE MACRO TRIALS IN 2024	43
<i>Vojin Đukić, Jegor Miladinović, Zlatica Mamić, Vuk Đorđević, Marjana Vasiljević, Predrag Ranđelović, Simona Bukonja</i> SADRŽAJ I PRINOS ULJA NS SORTI SOJE NA ČETIRI LOKALITETA U 2024. GODINI OIL CONTENT AND YIELD OF NS SOYBEAN VARIETIES AT FOUR LOCATIONS IN 2024	49
<i>Vojin Đukić, Jegor Miladinović, Vuk Đorđević, Marina Čeran, Marjana Vasiljević, Simona Bukonja, Aleksandar Ilić</i> SADRŽAJ PROTEINA I ULJA U NS SORTAMA SOJE PRI KASNIJIM ROKOVIMA SETVE PROTEIN AND OIL CONTENT IN NS SOYBEAN VARIETIES AT LATE SOWING DATES	55
<i>Libuška Fačara, Vojin Đukić, Jegor Miladinović, Zlatica Mamić, Gordana Dozet, Marija Bajagić, Marina Čeran</i> UTICAJ AZOTNOG ĐUBRIVA NA KVALITET ZRNA SOJE THE INFLUENCE OF NITROGEN FERTILIZER ON THE QUALITY OF SOYBEAN GRAIN	59
<i>Zlatica Mamić, Vojin Đukić, Jegor Miladinović, Dragana Latković, Marija Bajagić, Gorica Cvijanović, Gordana Dozet</i> UTICAJ FOLIJARNIH TRETMANA VODENIM EKSTRAKTIMA NA KVALITET SOJE INFLUENCE OF FOLIAR TREATMENTS WITH AQUEOUS EXTRACTS ON SOYBEAN QUALITY	63
<i>Savo Vučković, Vera Popović, Valentin Kosev, Jela Ikanović, Jelena Golijan Pantović, Ljubiša Kolarić, Ljubica Šarčević Todosijević</i> ZNAČAJ PREDUSEVA ZA PRODUKTIVNOST SOJE THE IMPORTANCE OF CROP SEQUENCE FOR SOYBEAN PRODUCTIVITY	69
<i>Jela Ikanović, Vera Popović, Ljubiša Živanović, Marijana Mastilović, Jelena Bošković, Nikola Rakašćan, Snežana Janković</i> UTICAJ HIBRIDA NA PRODUKTIVNOST ULJANE REPICE THE INFLUENCE OF HYBRIDS ON THE PRODUCTIVITY OF RAPESEED	75
<i>Vera Popović, Dragana Latković, Željko Lakić, Miloš Nožinić, Aleksandar Filipović, Jela Ikanović, Milica Kantardžić</i> ULJANI LAN NS MARKO I NS PRIMUS - PRINOS, KVALITET I IZVOR FUNKCIONALNE HRANE ZA POBOLJŠANJE ZDRAVLJA NS MARKO AND NS PRIMUS FLAXSEED - YIELD, QUALITY AND SOURCE OF FUNCTIONAL FOODS FOR IMPROVING HEALTH	82

<i>Dragana Rajković, Ana Marjanović Jeromela, Jelena Avramović, Biljana Kiprovska, Miljana Krstić, Ana Veličković, Vlada Veljković</i>	
PROIZVODNJA I UPOTREBA RICINUSOVOG ULJA	
PRODUCTION AND USE OF CASTOR OIL	92
<i>Radmila Bojović, Vera Popović, Nenad Đurić, Marijana Jovanović-Todorović, Nataša Ljubičić, Divna Simić, Dušan Nikolić</i>	
UTICAJ MINERALNIH HRANIVA NA BROJ LISTOVA I TEŽINU KORENOVA ŠEĆERNE REPE	
INFLUENCE OF MINERAL NUTRIENTS ON THE NUMBER OF LEAVES AND ROOT WEIGHT OF SUGAR BEET	99
<i>Ljiljana Vujačić, Gordana Nović, Biljana Marošanić</i>	
PREGLED REZULTATA ANALIZA PARAMETARA KVALITETA ULJARICA U SP	
LABORATORIJI	
REVIEW OF THE RESULTS OF ANALYSIS ON QUALITY PARAMETERS OILSEEDS IN SP LABORATORY	105
<i>Vladimir Šarac, Mirjana Koruga, Branislav Sremčev, Zoran Nikolovski, Milan Ševo</i>	
LABORATORIJSKE METODE ZA ODREĐIVANJE AFLATOKSINA U SOJI	
LABORATORY METHODS FOR THE DETERMINATION OF AFLATOXINS IN SOYBEAN	113
<i>Jela Ikanović, Vera Popović, Ljubiša Živanović, Snežana Janković, Nikola Rakašćan, Radmila Bojović, Dušan Nikolić</i>	
ČUVANJE I SKLADIŠTENJE ZRNA SUNCOKRETA	
STORAGE OF SUNFLOWER SEEDS	118
<i>Ištvan Tot, Gordana Parenta, Borislav Mrakić</i>	
PREDNOSTI PRIMENE „KORUND” TEČNE TERMOIZOLACIJE U POGONU EKSTRAKCIJE DIJAMANT D.O.O.	
ADVANTAGES OF USING „KORUND” LIQUID THERMAL INSULATION IN THE EXTRACTION PLANT DIJAMANT D.O.O.	124
<i>Slobodan Mitrović, Dobrica Rajković, Marija Stevanović</i>	
INSTALACIJA I PUŠTANJE U RAD NOVE LINIJE DEGUMIRANJA SA TOPLOM NEUTRALIZACIJOM KAPACITETA 100 TONA NA DAN	
INSTALLATION AND COMMISSIONING OF A NEW DEGUMMING LINE WITH HOT NEUTRALIZATION, CAPACITY 100 TONS PER DAY	129
<i>Tanja Lužaić, Katarina Nedić Grujin, Branislava Nikolovski, Zoran Maksimović, Ranko Romanić</i>	
ISPITIVANJE PARAMETARA FILTRACIJE PRIMENOM CELULOZNIH FILTRACIONIH SREDSTAVA PRILIKOM VINTERIZACIJE SUNCOKRETOVOG ULJA	
INVESTIGATION OF FILTRATION PARAMETERS USING CELLULOSE-BASED FILTRATION AIDS IN THE WINTERIZATION OF SUNFLOWER OIL	136
<i>Tanja Lužaić, Siniša Savić, Nada Grbić, Ranko Romanić</i>	
KARAKTERIZACIJA FILTRACIONE POGAČE DOBIJENE VINTERIZACIJOM SUNCOKRETOVOG ULJA U FABRICI ULJA „BANAT” A.D. NOVA CRNJA	
CHARACTERIZATION OF THE FILTRATION CAKE OBTAINED FROM WINTERIZATION OF SUNFLOWER OIL AT THE OIL FACTORY „BANAT” A.D. NOVA CRNJA	144
<i>Ivana Lončarević, Milica Stožinić, Biljana Pajin, Danica Zarić, Suzana Aleksić, Jelena Škrbić, Maja Čurković</i>	
UTICAJ MASTI BEZ TRANS MASNIH KISELINA NA OKSIDATIVNU STABILNOST KREM PROIZVODA PRI RAZLIČITIM USLOVIMA SKLADIŠTENJA	
THE INFLUENCE OF FAT WITHOUT TRANS FATTY ACIDS ON OXIDATIVE STABILITY OF COCOA SPREADS UNDER DIFFERENT STORAGE CONDITIONS	152
<i>Ljubica Dokić, Nikola Maravić, Ivana Nikolić, Veljko Krstonošić</i>	
UTICAJ PRIRODNIH MAKROMOLEKULA NA STABILNOST EMULZIJA	
INFLUENCE OF NATURAL MACROMOLECULES ON EMULSION STABILITY	158

<p><i>Senka Popović, Mladena Popović Lalić, Nemanja Todorović, Nevena Hromiš, Danijela Šuput, Jovana Pantić, Jelena Čanji Panić, Branislav Sremčev</i></p> <p>POTENCIJAL PRIMENE PROTEINSKOG KONCENTRATA SOJE I ULJANE POGAČE TIKVE GOLICE U IZRADI TERMOPLASTIČNE MASE NAMENJENE ZA 3D ŠTAMPU FDM TEHNOLOGIJOM</p> <p>THE POTENTIAL OF APPLICATION OF SOY PROTEIN CONCENTRATE AND OIL CAKES OF GOLICA PUMPKIN IN THE PRODUCTION OF THERMOPLASTIC MASS INTENDED FOR 3D PRINTING USING FDM TECHNOLOGY</p>	165
<p><i>Olgica Stojanova, Oliver Cvetkov, Anita Čakarova</i></p> <p>TAAAN HALVA SA DODATKOM PRIRODNOG ZASLAĐIVAČA STEVIJE</p> <p>TAHAN HALVA WITH ADDITION OF NATURAL SWEETENER STEVIA</p>	173
<p><i>Ljiljana Popović, Tea Sedlar, Igor Pasković, Pavle Jovanov, Bojana Šarić</i></p> <p>PROTEINSKI HIDROLIZATI IZ NUSPROIZVODA INDUSTRIJE ULJA KAO BIOSTIMULATORI U POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI</p> <p>PROTEIN HYDROLYZATES FROM THE BY-PRODUCT OF THE OIL INDUSTRY AS BIOSTIMULATORS IN AGRICULTURAL PRODUCTION</p>	179
<p><i>Nataša Đurišić-Mladenović, Biljana Pajin</i></p> <p>PER- I POLIFLUORALKIL JEDINJENJA U ŽIVOTNOJ SREDINI I ULJARICAMA</p> <p>PER- AND POLYFLUOROALKYL SUBSTANCES IN THE ENVIRONMENT AND OILSEEDS</p>	184
<p><i>Nikola Rakašćan, Jela Ikanović, Dragana Popović, Zdravka Petković, Snežana Janković, Vera Popović, Milica Kantardžić</i></p> <p>PROIZVODNJA BIOGASA IZ KUKURUZA I SIRKA U FUNKCIJI CIRKULARNE EKONOMIJE</p> <p>BIOGAS PRODUCTION FROM MAIZE AND SORGHUM IN THE FUNCTION OF CIRCULAR ECONOMY</p>	192

NS HIBRIDNI SUNCOKRETA U VOJVODINI U 2024. GODINI

*Vladimir Miklič, Nedjeljko Klisurić, Nemanja Ćuk, Igor Balalić, Siniša Jocić, Sandra Cvejić,
Milan Jocković, Miloš Krstić, Nada Hladni, Dragana Miladinović*

Institut za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad, Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, Novi Sad, Srbija

IZVOD

Ispitivani su prinos semena i ulja NS hibrida suncokreta u mreži mikroogleda u Vojvodini u 2024. i u četvorogodišnjem proseku (2021-2024). Najveći prosečni prinos ostvario je hibrid NS Trifun (3,68 t/ha), praćen hibridom NS Ronin (3,62 t/ha). Najmanji prosečan prinos su ostvarili hibridi starije generacije NS Fantazija (2,78 t/ha) i Duško (2,93 t/ha). Najveći prosečni prinos ostvaren je na lokalitetu Sremska Mitrovica (3,97 t/ha) praćen lokalitetom Kikinda (3,80 t/ha). Najmanji prosečan prinos ostvaren je na lokalitetu Šupljak (2,08 t/ha t/ha). Najveći prinos ulja ostvarili su hibridi NS Ronin i NS Trifun (1,64 t/ha). Najveći prinos ulja ostvaren je na lokalitetu Sremska Mitrovica (1,82 t/ha) a najniži na lokalitetu Šupljak (0,88 t/ha). Najveći prosečan prinos semena u periodu 2021-2024 ostvario je hibrid NS Ronin (4,29 t/ha). Najveći prosečan prinos semena za 16 hibrida ostvaren je u 2023. godini (4,22 t/ha) a najmanji u 2024. (3,30 t/ha).

Ključne reči: hibridi suncokreta, mikroogledi, prinos semena, prinos ulja.

NS SUNFLOWER HYBRIDS IN VOJVODINA IN 2024

ABSTRACT

The seed and oil yield of NS sunflower hybrids in the small-plot trials network in Vojvodina in 2024 and in the four-year average (2021-2024) were examined. The highest average yield was achieved by the hybrid NS Trifun (3.68 t/ha), followed by the hybrid NS Ronin (3.62 t/ha). The lowest average yield was achieved by hybrids of the older generation NS Fantazija (2.78 t/ha) and Duško (2.93 t/ha). The highest average yield was achieved at the location of Sremska Mitrovica (3.97 t/ha), followed by the location of Kikinda (3.80 t/ha). The lowest average yield was achieved at the location Šupljak (2.08 t/ha t/ha). The hybrids NS Ronin and NS Trifun achieved the highest oil yield (1.64 t/ha). The highest oil yield was achieved in the Sremska Mitrovica location (1.82 t/ha) and the lowest in the Šupljak location (0.88 t/ha). The highest average seed yield in the period 2021-2024 was achieved by the NS Ronin hybrid (4.29 t/ha). The highest average seed yield for 16 hybrids was achieved in 2023 (4.22 t/ha) and the lowest in 2024 (3.30 t/ha).

Key words: sunflower hybrids, small-plot trials, seed yield, oil yield.

UVOD

Suncokret se u svetu gaji na preko 30 miliona hektara. (FAOSTAT, 2024). Po zasejanim površinama i produkciji zauzima četvrto mesto među uljaricama, posle soje, uljane palme i uljane repice (Jocić i sar., 2015, Kaya i sar., 2015). U Srbiji se suncokret u 2024. godini, po podacima Republičkog Zavoda za statistiku gajio na blizu 250000 ha ali postoje i procene o površini od preko 270000 ha. Tradicionalno se najviše gaji u Vojvodini. Poslednjih godina se površine povećavaju kao rezultat manjeg variranja u prinosu usled klimatskih promena, u odnosu na druge glavne proletočne ratarske kulture.

Prinos semena je kompleksna kvantitativna osobina. U prinosu semena suncokreta postoje značajne razlike između pojedinih hibrida, godina i lokaliteta na kojima se gaji suncokret (Balalić i sar., 2017). Osnovni cilj gajenja suncokreta je proizvodnja što veće količine ulja po jedinici površine. Prinos ulja zavisi od prinosa semena i sadržaja ulja u semenu. Ova kvantitativna osobina uslovljena je genetskim faktorima, uslovima spoljašnje sredine, kao i njihovom interakcijom. Značajnu ulogu u determinaciji ove osobine imaju srednje dnevne temperature i nivo vlažnosti u periodu nalivanja semena (Škorić, 2012, Kaya, 2016). Do kraja 21. veka u Srbiji može se očekivati porast srednje godišnje temperature za 4.3°C u odnosu na period od 1961. do 1990. godine (Vuković i sar., 2018).

Cilj ovog rada je ocena novosadskih hibrida suncokreta na osnovu prinosa semena i ulja u mreži mikroogleda u Vojvodini u periodu 2021-2024.

MATERIJAL I METODE RADA

U ovom radu materijal za analizu obuhvatao je hibride suncokreta stvorene u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu. U Vojvodini su tokom 2024. godine postavljeni mikroogledi na sledećih 9 lokaliteta: Rimski šančevi, Vrbas, Šupljak, Gakovo, Kikinda, Zrenjanin, Pančevo, Vršac i Sremska Mitrovica.

Veličina osnovne parcele iznosila je 28 m². Za berbu su korišćena dva srednja reda (isključujući rubne biljke). Veličina neto parcele iznosila je 13,3 m² (0,7 × 0,25 × 76). Ogledi su postavljeni po slučajnom blok sistemu u 4 ponavljanja. Primenjene su uobičajene agrotehničke mere. U toku vegetacije vršena su fenološka opažanja i merenja. Otpornost na dominantne bolesti ocenjivana je u fazi fiziološke zrelosti. Dva glavna parametra produktivnosti su analizirana: prinos semena (t/ha), i prinos ulja (t/ha). Prinos semena suncokreta preračunat je u t/ha sa 11% vlage. Sadržaj ulja u semenu određen je metodom NMR (nuklearno - magnetna rezonanca), prema Granlund i Zimmerman (1975). Prinos ulja izračunat je kao proizvod prinosa semena i sadržaja ulja.

Program GenStat 12 primenjen je za statističku obradu podataka.

REZULTATI I DISKUSIJA

Prinos semena NS hibrida suncokreta u mreži mikroogleda u Vojvodini 2024. godine prikazan je u tabeli 1. Najveći prosečni prinos ostvario je hibrid NS Trifun (3,68 t/ha), praćen hibridom NS Ronin (3,62 t/ha). Najmanji prosečan prinos su ostvarili hibridi starije generacije NS Fantazija (2,78 t/ha) i Duško (2,93 t/ha). Značajno najveći prosečni prinos ostvaren je na lokalitetu Sremska Mitrovica (3,97 t/ha) praćen lokalitetom Kikinda (3,80 t/ha). Najmanji prosečan prinos ostvaren je na lokalitetu Šupljak (2,08 t/ha t/ha). Uočljivo je da su hibridi novije generacije nadmašili starije hibride koji očigledno nisu prilagođeni novim klimatskim uslovima. U 2024. godini zabeležene su izuzetno velike razlike između lokaliteta što ukazuje na specifične klimatske uslove koji su se odlikovali visokim temperaturama i nedostatkom padavina u pojedinim fazama razvoja, i koji su imali posebno negativan efekat na severu Bačke (Šupljak, Gakovo) (Hidrometeorološki zavod Republike Srbije, 2024). Visoke prosečne vrednosti prinosa semena NS hibrida suncokreta objavljene su u istraživanju Jocković i sar. (2019) gde su novosadski hibridi suncokreta gajeni u Srbiji i Rumuniji na više lokaliteta, tokom dve godine. Ostvareni rezultati prinosa semena u pomenutom istraživanju bili su značajno veći od višegodišnjeg proseka u obe zemlje koji u šestogodišnjem periodu u Srbiji iznosi 2,63 t/ha, dok u istom vremenskom intervalu u Rumuniji iznosi 2,02 t/ha. I u 2022. godini na lokalitetu Kikinda ostvaren je najveći prosečni prinos semena sa NS hibridima, blizu 5 t/ha (Krstić i sar., 2023.).

Prinos ulja NS hibrida suncokreta u Vojvodini u 2024. godini prikazan je u tabeli 2. Najveći prinos ulja ostvarili su hibridi NS Ronin i NS Trifun (1,64 t/ha). Najniži prinos ulja su ostvarili stari NS hibridi NS Fantazija (1,16 t/ha) i Duško (1,28 t/ha). Najveći prinos ulja ostvaren je na lokalitetu Sremska Mitrovica (1,82 t/ha) a najniži na lokalitetu Šupljak (0,88 t/ha), razlika je više nego dvostruka. Na najboljem lokalitetu hibridi NS Ronin i NS Trifun ostvarili su prinose ulja iznad 2 t/ha. Hibrid Ronin se i u ogledima 2021. izdvojio od ostalih hibrida sa najvećom stabilnošću praćenom visokim prinosom ulja i smatra se tolerantnijim na razlike u uslovima životne sredine (Cvejić i sar., 2022). U trogodišnjem proseku (2015-2017.) najveći prosečan prinos ulja u mreži mikroogleda u Srbiji ostvario je hibrid NS Oskar (1,93 t/ha), praćen hibridima NS Ilija i NS Admiral (Balalić i sar., 2018.).

Tabela 1. Prinos semena hibrida suncokreta (t/ha) u ogledima u Vojvodini 2024.
Table 1. Seed yield of sunflower hybrid (t/ha) in trials network in Vojvodina 2024.

Hibridi Hybrids	Lokalitet (Locality)									Prosek Average
	Gakovo	Kikinda	Pančevo	Rimski Šančevi	Sremska Mitrovica	Vrbas	Vršac	Zrenjanin	Šupljak	
Duško	2,51	3,45	2,62	3,48	3,33	3,47	2,91	2,61	1,96	2,93
Konfidens	3,07	3,83	2,57	2,86	4,61	3,71	3,07	3,15	2,21	3,23
Konfidens Arg	3,05	4,38	3,64	3,42	4,17	3,63	3,18	3,81	2,39	3,52
NS Danubius	2,76	3,67	3,10	3,45	3,56	3,72	3,12	3,48	2,09	3,22
NS Dositej	2,51	4,14	3,44	3,59	3,38	3,96	3,31	3,18	2,02	3,28
NS Dositej PL	2,35	3,93	3,53	3,14	4,88	3,64	3,26	3,39	2,09	3,36
NS Fantazija	2,32	2,70	3,05	3,23	3,55	2,86	3,07	2,37	1,83	2,78
NS Fortis	2,98	4,17	3,61	3,33	3,61	3,48	3,33	3,43	2,20	3,35
NS Gvozden	2,88	3,93	3,73	3,80	4,23	3,64	3,14	3,30	1,94	3,40
NS Kiril	2,81	3,62	3,40	3,93	4,14	3,90	3,24	3,32	1,89	3,36
NS Kiril PR	2,71	3,68	3,36	4,05	4,12	3,88	3,14	3,22	2,01	3,35
NS Konstantin	2,39	3,72	3,20	3,71	3,80	3,55	3,39	2,86	2,06	3,19
NS Kruna	2,66	3,10	3,98	3,36	4,15	3,37	3,07	2,75	1,93	3,15
NS Romeo	3,02	3,74	3,83	4,06	3,26	3,97	3,29	3,04	2,09	3,37
NS Ronin	3,47	4,18	3,57	3,76	4,34	3,79	3,39	3,70	2,40	3,62
NS Trifun	3,74	4,34	3,80	3,88	4,44	3,79	3,35	3,51	2,27	3,68
NS Veles	3,17	3,72	3,34	3,45	4,18	3,63	3,02	2,96	2,01	3,28
NS Veles Arg	3,31	3,45	2,94	3,41	3,33	3,35	2,59	2,94	1,85	3,02
NS Zmaj	2,78	4,18	3,39	3,61	4,81	3,85	3,23	3,49	2,17	3,50
Providens	2,72	4,09	3,56	3,81	3,50	4,05	3,68	3,11	2,18	3,41
Prosek Average	2,86	3,80	3,38	3,57	3,97	3,66	3,19	3,18	2,08	3,30
NZR (LSD)	Hibridi Hybrids			Lokalitet Locality			Hybrid × Locality			
0,05	0,62			0,23			0,57			
0,01	0,73			0,28			0,75			

Tabela 2. Prinos ulja hibrida suncokreta (t/ha) u ogledima u Vojvodini 2024.

Table 2. Oil yield of sunflower hybrid (t/ha) in trials network in Vojvodina 2024.

Hibridi Hybrids	Lokalitet (Locality)									Prosek Average
	Gakovo	Kikinda	Pančevo	Rimski Šančevi	Sremska Mitrovica	Vrbas	Vršac	Zrenjanin	Šupljak	
Duško	1,00	1,48	1,20	1,53	1,54	1,59	1,34	1,02	0,86	1,28
Konfidens	1,27	1,62	1,12	1,13	2,02	1,54	1,28	1,25	0,93	1,35
Konfidens Arg	1,26	1,84	1,56	1,36	1,75	1,51	1,33	1,53	1,02	1,46
NS Danubius	1,14	1,44	1,35	1,40	1,55	1,56	1,36	1,32	0,86	1,33
NS Dositej	1,01	1,76	1,51	1,49	1,57	1,77	1,48	1,19	0,80	1,40
NS Dositej PL	0,90	1,72	1,61	1,30	2,29	1,61	1,43	1,33	0,88	1,45
NS Fantazija	0,92	1,06	1,33	1,35	1,52	1,20	1,37	0,93	0,77	1,16
NS Fortis	1,19	1,76	1,56	1,36	1,61	1,51	1,46	1,25	0,91	1,40
NS Gvozden	1,21	1,76	1,77	1,67	2,00	1,69	1,48	1,34	0,87	1,53
NS Kiril	1,11	1,42	1,49	1,69	1,89	1,72	1,44	1,27	0,80	1,43
NS Kiril PR	1,10	1,51	1,48	1,73	1,88	1,73	1,41	1,15	0,83	1,42
NS Konstantin	0,97	1,54	1,45	1,62	1,84	1,65	1,54	1,14	0,88	1,40
NS Kruna	1,08	1,23	1,79	1,40	1,91	1,53	1,41	1,03	0,80	1,35
NS Romeo	1,20	1,55	1,74	1,79	1,51	1,83	1,48	1,22	0,89	1,47
NS Ronin	1,43	1,92	1,68	1,59	2,05	1,79	1,63	1,54	1,10	1,64
NS Trifun	1,50	1,94	1,76	1,70	2,15	1,78	1,54	1,43	0,98	1,64
NS Veles	1,32	1,41	1,45	1,39	1,89	1,55	1,28	1,05	0,81	1,35
NS Veles Arg	1,33	1,36	1,28	1,39	1,47	1,41	1,09	1,11	0,76	1,24
NS Zmaj	1,14	1,84	1,61	1,61	2,36	1,86	1,56	1,46	0,94	1,60
Providens	1,10	1,81	1,63	1,59	1,59	1,85	1,68	1,19	0,96	1,49
Prosek Average	1,16	1,60	1,52	1,50	1,82	1,63	1,43	1,24	0,88	1,42
NZR (LSD)	Hibridi Hybrids			Lokalitet Locality			Hybrid × Locality			
0,05	0,30			0,12			0,57			
0,01	0,35			0,13			0,75			

Tabela 3. Prinos semena (t/ha) NS hibrida suncokreta u periodu 2021-2024. godine
Table 3. Seed yield (t / ha) of NS sunflower hybrids in the period 2021-2024.

Hibrid Hybrid	2021	2022	2023	2024	2021-2024	
	Prosek Aver.	Prosek Aver.	Prosek Aver.	Prosek Aver.	Prosek Aver.	Rang Rank
Duško	3,62	3,19	3,67	2,93	3,49	15
NS Konstantin	4,34	3,47	4,24	3,19	4,02	9
NS Romeo	3,99	3,44	4,16	3,37	3,86	12
NS Fantazija	3,50	2,98	3,50	2,78	3,33	16
NS Konfidens	4,02	3,42	4,36	3,23	3,94	10
NS Ronin	4,43	3,73	4,71	3,62	4,29	1
NS Kruna	4,11	3,34	3,90	3,15	3,78	13
NS Kiril	4,24	3,55	4,40	3,36	4,06	8
NS Veles	3,96	3,18	3,90	3,28	3,68	14
NS Providens	4,37	3,63	4,25	3,41	4,08	6
NS Zmaj	4,25	3,44	4,50	3,50	4,07	7
NS Dositej	4,32	3,45	4,66	3,28	4,14	2
NS Danubius	4,30	3,57	3,92	3,22	3,93	11
NS Trifun	4,32	3,47	4,53	3,68	4,11	4
NS Fortis	4,21	3,58	4,49	3,35	4,10	5
NS Gvozden	4,31	3,62	4,40	3,40	4,11	3
Prosek (Average)	4,14	3,44	4,22	3,30	3,94	

Ovo svedoči o velikim variranjima u prinosu ulja u Srbiji poslednjih godina a takođe i o neophodnosti brze izmene sortimenta jer pomenuti stariji hibridi danas već ne mogu da prate hibride novije generacije. Najveći prosečan prinos semena u mreži mikroogleda u Vojvodini u periodu 2021-2024 ostvario je hibrid NS Ronin (4,29 t/ha) a slede ga hibridi NS Dositej i NS Gvozden (Tab.3). Najniži prosečan prinos ostvario je hibrid Duško (3,49 t/ha). Najveći prosečan prinos za 16 hibrida ostvaren je u 2023. godini (4,22 t/ha) a najmanji u 2024. (3,30 t/ha). Ovako nizak prinos semena ostvaren sa istim sortimentom na istim lokalitetima svedoči o izuzetno nepovoljnim uslovima proizvodnje u 2024. godini.

ZAKLJUČAK

Najveći prosečni prinos ostvario je hibrid NS Trifun (3,68 t/ha), praćen hibridom NS Ronin (3,62 t/ha). Najmanji prosečan prinos su ostvarili hibridi starije generacije NS Fantazija (2,78 t/ha) i Duško (2,93 t/ha). Najveći prosečni prinos ostvaren je na lokalitetu Sremska Mitrovica (3,97 t/ha) praćen lokalitetom Kikinda (3,80 t/ha). Najmanji prosečan prinos ostvaren je na lokalitetu Šupljak (2,08 t/ha t/ha). Najveći prinos ulja ostvarili su hibridi NS Ronin i NS Trifun (1,64 t/ha). Najveći prinos ulja ostvaren je na lokalitetu Sremska Mitrovica (1,82 t/ha) a najniži na lokalitetu Šupljak (0,88 t/ha). Najveći prosečan prinos semena u periodu 2021-2024 ostvario je hibrid NS Ronin (4,29 t/ha). Najveći prosečan prinos semena za 16 hibrida ostvaren je u 2023. godini (4,22 t/ha) a najmanji u 2024. (3,30 t/ha). Uočeno je da NS hibridi nove generacije znatno prevazilaze proizvodne sposobnosti starijih NS hibrida, kao i da su uslovi proizvodnje u 2024. godini bili znatno nepovoljniji u odnosu na prethodne 3 godine što je dovelo do najnižeg prosečnog prinosa u ispitivanom periodu.

Zahvalnica

Ovo istraživanje je finansirano od strane Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije (ugovor br. 451-03-136/2025-03/20003), kao i Evropske komisije, kroz projekte CARINA (ugovor o grantu br. 101081839), Twinning Western Balkans - CROPINNO (broj granta 101059784) i HelEx (broj granta 101081974). Ovaj rad je realizovan kao deo aktivnosti Centra izvrsnosti za inovacije u oplemenjivanju na klimatske promene otpornih useva - Climate Crops, Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, Srbija.

LITERATURA

- Balalić, I., Jocić, S., Miklič, V., Cvejić, S., Jocković, M., Miladinović, D. (2017): Rezultati ispitivanja NS hibrida suncokreta u mikroogledima i preporuka za setvu u 2017. godini. Zbornik referata 51. Savetovanja agronoma i poljoprivrednika Srbije, Zlatibor, pp. 48-57.
- Balalić, I., Jocić, S., Cvejić, S., Jocković, M., Miladinović, D., Hladni, N., Miklič, V. (2018): NS hibridi suncokreta veoma uspešni u ogledima i proizvodnji, šta sejati u 2018. godini? Zbornik referata 52. Savetovanje agronoma i poljoprivrednika Srbije i I. Savetovanje agronoma Republike Srbije i Republike Srpske, Zlatibor, pp. 5-13.
- Cvejić, S., Jocić, S., Jocković, M., Ćuk, N., Klisurić, N., Radeka, I., Jaćimović, S., Grahovac, N., Miklič, V. (2022). Uticaj klimatskih faktora na prinos ulja NS hibrida suncokreta. Zbornik radova, 63. Savetovanje proizvodnja i prerada uljarica, 26.6.-2.7. 2022, Herceg Novi, Crna Gora, 25-32.
- FAO (2024): FAOSTAT <https://www.fao.org/faostat/en/#data/OCL>
- Granlund, M., Zimmerman, D.C. (1975): Effect of drying conditions on oil contents of sunflower (*Helianthus annuus* L.) seed determined by wide-line Nuclear Magnetic Resonance (NMR). North Dakota Acad. Sci. Proc. 27: 128-132.
- Jocić, S., Miladinović, D., Kaya, Y. (2015): Breeding and genetics of sunflower. In: Sunflower: Chemistry, Production, Processing and Utilization (Eds. Force EM&Dunford NT&Salas JJ). AOCs Monograph Series of Oilseeds, AOCs Press, Urbana, Illinois, USA, 1-26.
- Jocković, M., Cvejić, S., Jocić, S., Marjanović Jeromela, A., Miladinović, D., Jocković, B., Miklič, V., Radić, V. (2019): Evaluation of sunflower hybrids in multi-environment trial (MET). Turkish Journal of Field Crops 24(2): 202-210.
- Kaya, Y., Balalic, I., Miklic, V. (2015): Eastern Europe Perspectives on Sunflower Production and Processing. In: Force EM, Dunford NT, Salas JJ (Eds): Sunflower Chemistry, Production, Processing, and Utilization, AOCs Press, Urbana, Illinois, USA, 617-637.
- Kaya, Y. (2016): Sunflower. In: Breeding Oil Seed Crops for Sustainable Production. Opportunities and Constraints (Ed: Gupta SK), Academic Press, Elsevier Inc, USA, 55-88.
- Krstić, M., Babec, B., Hladni, N., Klisurić, N., Radeka, I., Ostojić, B., Butaš, D., Jokić, G., Ovuka, J., Miklič, V., Dedić, B., Gvozdenac, S., Miladinović, D., Jocković, M., Ćuk, N., Jocić, S., Cvejić, S. (2023): Potencijal NS hibrida suncokreta u uslovima promenjene klime. Zbornik referata, 57. Savetovanje agronoma i poljoprivrednika Srbije (SAPS) i 3. Savetovanje agronoma Republike Srbije i Republike Srpske, Zlatibor, 30.01.-03.02.2023., 62-73.
- RHZ - Republički hidrometeorološki zavod, Republika Srbija, RHZ, 2017., <http://www.hidmet.gov.rs/podaci/agro/godina.pdf>
- RZS - Republički zavod za statistiku, Republika Srbija, <https://www.stat.gov.rs>
- Statistica 12.0, StatSoft. University Licence, IFVC, Novi Sad, Serbia.
- Škorić, D. (2012): Sunflower breeding. In: Sunflower genetics and breeding. International Monography (eds: Škorić, D., Sakač, Z.), 165-354.
- Vuković, A.J., Vujadinović, M.P., Rendulić, S.M., Đurđević, V.S., Ruml, M.M., Babić, V.P., Popović, D.P. (2018): Global warming impact on climate change in Serbia for the period 1961-2100. Thermal Science, 22(6), Part A, 2267-2280.

CIP - Каталогизација у публикацији
Библиотеке Матице српске, Нови Сад

633.85(082)
665.3(082)

САВЕТОВАЊЕ Производња и прерада уљарица (66 ; 2025 ; Херцег Нови)

Zbornik radova = Book of proceedings [Електронски извор] / 66. savetovanje Proizvodnja i prerada uljarica = 66th Conference Production and Processing of Oilseeds, Herceg Novi, 22-27. jun 2025. - Novi Sad : Tehnološki fakultet : Institut za ratarstvo i povrtarstvo : Industrijsko bilje, 2025 (Novi Sad : Feljton). - 197 str. : ilustr.

Наћин pristupa (URL): www.indbilje.co.rs. - Bibliografija uz svaki rad.

ISBN 978-86-6253-193-3

а) Уљарице -- Производња -- Зборници б) Уљарице -- Прерада -- Зборници в) Херцег Нови

COBISS.SR-ID 170694921

66. SAVETOVANJE

PROIZVODNJA I PRERADA ULJARICA

- sa međunarodnim učešćem -

22 – 27. jun, 2025, Herceg Novi, Crna Gora

ORGANIZATORI SKUPA:

UNIVERZITET U NOVOM SADU, TEHNOLOŠKI FAKULTET NOVI SAD

INSTITUT ZA RATARSTVO I POVRTARSTVO NOVI SAD,
INSTITUT OD NACIONALNOG ZNAČAJA ZA REPUBLIKU SRBIJU, NOVI SAD

INDUSTRIJSKO BILJE DOO NOVI SAD

SAVET TEHNOLOGA INDUSTRIJE ULJA REPUBLIKE SRBIJE

ISBN 978-86-6253-193-3

9 788662 531933